

COMPARTILHAR CONHECIMENTOS E PROMOVER APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL

Adihélen Santos de Melo¹, Daniel Cavalcanti Pereira do Lago de Medeiros² Dra. Taciana de Barros Jerônimo³

¹ Aluna do Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste / CCSA / UFPE e servidora Técnico-Administrativa no Instituto Keizo Asami - iLIKA / UFPE

² Servidor Técnico-Administrativo no Instituto Keizo Asami - iLIKA / UFPE

³ Professora Adjunta do Mestrado em Gestão em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste / CCSA / UFPE

adihelen.melo@ufpe.br, daniel.lmedeiros@ufpe.br, taciana.jeronimo@ufpe.br

Palavras-chave: Universidade Pública. Inventário Anual. Conhecimento. Aprendizagem Organizacional.

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento é mais do que dados e informações e se distingue daquilo que é feito com ele. Ele é adquirido na interação entre pessoas e, destas, com grupos, dados, informações e rotinas organizacionais, por meio de conversas, processos de aprendizagem e documentos; podendo ser avaliado a partir das ações e decisões que gera (Davenport e Prusak, 1998). Entende-se que a aprendizagem organizacional iniciada em nível individual pode evoluir para o nível institucional em um espiral de criação de conhecimento; e que a aplicação de mecanismos de transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito pode contribuir para criar valor duradouro para a instituição (Nonaka e Takeuchi, 1995). Considera-se o conceito de conhecimento na concepção de Nonaka (1994) & Davenport e Prusak (1998) e o processo de criação do conhecimento na concepção de Nonaka & Takeuchi (1995) ao discutir possíveis contribuições que o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre os servidores pode promover para aprendizagem organizacional (Senge, 1990) Sob essa perspectiva, relata-se e faz-se uma releitura da experiência vivenciada em uma Universidade Federal durante o planejamento e a execução do **Inventário de Bens Móveis 2019**. Busca-se a identificação da formação do conhecimento gerado pelo projeto inventário de bens móveis, que ocorreu em 2019.

2 RELATO DE CASO

A Universidade Federal de Pernambuco - UFPE enfrenta anualmente o desafio de realizar um inventário preciso, conforme determinação legal e normativa: verificar fisicamente os bens, regularizar inconsistências, confirmar responsabilidade de guarda, permitir apuração e atualização de termos de responsabilidade. O Inventário Anual é

ferramenta de controle que permite ajustar registros patrimoniais e contábeis, disponibilizar informações a órgãos de controle, compor a tomada de contas anual, além de subsidiar decisões dos gestores (Brasil, 1964; 1967; 1988; 2018). Este relato reconhece que o projeto de 2019 se baseou em lições aprendidas pela equipe e pelos gestores para propor uma inovação que resultou na introdução de treinamento para as comissões setoriais de inventário, integrado ao processo de Inventário Anual.

Os resultados dos Inventários Anuais de 2016, 2017 e 2018 corresponderam, respectivamente, a 24%, 72% e 17% dos bens móveis ativos (UFPE, 2023). Ao final de 2018, tinha-se, registrados no Sistema de Patrimônio aproximadamente 260 mil bens móveis ativos (UFPE, 2023). Naquele ano, a **Diretoria de Gestão de Bens e Serviços – DGBS** propôs, e o Conselho de Administração aprovou, a Resolução 03/2018, sobre normas de Gestão Patrimonial. E, em 2019, a DGBS publicou o Manual de Gestão Patrimonial e projetou, com a Coordenação de Bens Móveis – CBM, o **Inventário de Bens Móveis 2019**, que previa treinamentos para servidores designados para as comissões setoriais de inventário, visando a aprimorar o processo e minimizar erros em processos de interface, como os de registro, transferência e destinação de bens.

O Termo de Abertura do Inventário 2019 foi enviado via Ofício Circular a todos os servidores; e a CBM instruiu processo administrativo para cada Unidade Gestora Executora - UGE, com objetivos, atividades, competências e documentos necessários ao processo em um Procedimento Operacional. As unidades administrativas, no entanto, enviaram os inventários de forma descentralizada. Os modelos da planilha para coleta de dados, e do “Relatório de Inventário de Bens Móveis”, foram publicados no sítio eletrônico do inventário (UFPE, 2023). Uma pesquisa de satisfação, de preenchimento opcional, foi incluída neste último.

Tabela 1 – Treinamentos realizados durante o Inventário de Bens Móveis 2019

Data	Tema do Treinamento
28/08/2019	Como otimizar a execução do inventário
04/09/2019	Como inventariar bens não plaquetados
12/09/2019	Como inventariar bens intangíveis
02/10/2019	Bens de controle especial e TIC
09/10/2019	Como inventariar bens de terceiros (CNPq, Capes, Facepe e outros)
16/10/2019	Responsabilidade sobre carga patrimonial
23/10/2019	Como manter o inventário atualizado
30/10/2019	Transferências de responsabilidade sobre bens
06/11/2019	Tratamento de bens inservíveis

Fonte: Relatório do Inventário Anual de Bens Móveis 2019 (UFPE, 2023)

Durante a execução do Inventário, a Coordenadora de Bens Móveis, orientada pelo Diretor Geral de Bens e Serviços, ministrou 9 treinamentos (Tabela 1), cujo público-alvo eram os 48 servidores designados para compor as comissões setoriais de inventário (UFPE, 2023). Os treinamentos foram abertos ao público, sem necessidade de inscrição. As apresentações foram disponibilizadas no sítio eletrônico do inventário.

No primeiro treinamento “otimizar a realização do Inventário” uma matriz de priorização (Figura 1) foi proposta para auxiliar a decisão de verificação física. Nos demais, os participantes foram instruídos a verificar fisicamente e registrar na planilha bens de diversos tipos, conforme suas especificidades. Discutiu-se, entre diversos assuntos, a previsão legal da possível responsabilização ao descartar bens sem o devido processo; e aspectos legais, de segurança e de interesse institucional (Brasil, 1988; 2018). Ao final desta etapa, as comissões enviaram os inventários e relatórios, e fizeram ajustes, quando solicitados; a CBM processou os dados e a DGBS consolidou o Relatório Geral do Inventário de 2019. Ao todo, foram inventariados 63% dos bens ativos, um incremento de 270% em relação ao percentual inventariado em 2018, que fora de 17%, e 12% inferior aos 72% inventariados em 2017 (DGBS, 2019a; 2019b).

Figura 1 – Matriz de Priorização do Inventário 2019

Fonte: Os autores, da Apresentação do Treinamento 1

Os relatórios de inventário das comissões setoriais foram analisados neste estudo. Após identificados 45 documentos que corresponderam, de fato, a relatórios, entre 80 registros do tipo “Relatórios de Inventário de Bens Móveis”, foram eliminados da amostra 9 documentos: o Relatório da DGBS, 7 com pendência de assinatura e um cancelado (Fonte: Sipac). Restaram 36 relatórios, dos quais 27 (75%) responderam à Pesquisa, que consistia em avaliar cada treinamento como **Relevante** ou **Irrelevante**.

De um universo de 243 avaliações possíveis: número de relatórios com alguma avaliação (27) multiplicado pela quantidade de treinamentos oferecidos (9), foram respondidos 140 itens, sendo 133 (95%) avaliações “Relevante”, 7 (5%) itens com alguma indicação da participação da comissão, mas sem avaliação, e zero avaliações “Irrelevante”. Algumas comissões declararam no relatório a importância das orientações

recebidas. Essas observações foram tratadas à parte. A média de comissões presentes nos treinamentos, entre as respondentes, foi de 14 (aproximadamente 50%).

Gráfico 1 – Quantidade de Comissões representadas em cada Treinamento

Fonte: A autora, a partir de dados dos Relatórios de Inventário de Bens Móveis, 2019 (Sipac)

Dos relatórios, destacam-se: sugestão para realização do treinamento antes da execução do inventário; dificuldades de acesso às salas para verificação física dos bens; quantidade de bens sem plaquetas; aprendizagem alcançada por meio dos treinamentos; esclarecimentos obtidos por meio da documentação criada; falta de reconhecimento de alguns servidores quanto às suas responsabilidades em relação ao inventário ou patrimônio público (Fonte: Sipac).

3 DISCUSSÕES

Foi identificada a transformação de conhecimento tácito em explícito (Nonaka, e Takeuchi, 1995) na criação de Manual, Procedimento operacional e orientações oficiais; e nas interações e compartilhamento de experiências durante os treinamentos. Observou-se a necessidade de disseminar conhecimento sobre gestão patrimonial entre os docentes, sobretudo ao assumirem atividades de gestão para as quais não tenham formação, o que vem sendo evidenciado em relatos de docentes-gestores em estudos recentes (Morais et al, 2022), especialmente ao assumir responsabilidade por bens da instituição, ou de terceiros sob sua tutela, em projetos de pesquisa financiados com recursos públicos. Observou-se que a instituição tem mantido, desde 2019, a realização de treinamento nesse processo (UFPE, 2023), indicando ter havido ação duradoura (Nonaka e Takeuchi, 1995) e promoção da aprendizagem organizacional (Senge, 1990).

Figura 1 – Transformação do Conhecimento evidenciada no estudo

Fonte: os autores, adaptado de *Figure 3-3. Knowledge spiral* (Nonaka e Takeuchi, 1995, p. 71)

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que o projeto **Inventário de Bens Móveis 2019** foi uma experiência que promoveu criação, transformação e transferência de conhecimento, resultando em aprendizagem organizacional. Houve transformação de conhecimento na criação de documentos (tácito-explicito e explicito-explicito), na interação e socialização de conhecimento entre os servidores durante os treinamentos (tácito-tácito), e na aprendizagem proporcionada pela experiência prática (explicito-tácito e explicito-explicito). O compartilhamento de experiências entre os servidores, desde a socialização iniciada entre DGBS e CBM até o feedback obtido nos relatórios das comissões setoriais e a continuidade de treinamento nos anos seguintes evidenciam o espiral da criação de conhecimento na gestão patrimonial da instituição.

5. REFERÊNCIAS

- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 292 p.
- BRASIL. **Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018**. Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis[...] Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 maio 2018. p. 1.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967**. Dispõe sobre a organização da Administração Federal [...]. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1967.
- BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos [...]. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1964.
- DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. **Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know**. Boston: Harvard Business Press, 1998.
- MORAIS; J.P.; AMARO, D.; GALVE, N. Análise das Características e Desafios do Docente-Gestor em uma IFES: um estudo na UFERSA. **RGO**. v. 15 n. 3 (2022): v. 15 n. 3, 2022.
- NONAKA, I. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. **Organization Science**, v. 5, n. 1, p. 14-37, 1994.
- NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation**. New York, Oxford: Oxford University Press, 1995
- SENGE, Peter M. **The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization**. New York: Doubleday/Currency, 1990.
- UFPE. PROGEST. DGBS. CBM. **Inventário**. 2023 [Coleção de Documentos]. Disponível em: <<https://www.ufpe.br/progest/inventario>> Acesso em 20 dez. 2023